

УДК 378

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ СТУДЕНТОВ-ХОРЕОГРАФОВ В КОНТЕКСТЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ИРИНА ФЕДОРОВНА ЯЦКОВСКАЯ

кандидат педагогических наук, преподаватель факультета искусств и художественного образования Воронежского государственного педагогического университета,
Воронеж, Россия

Аннотация: В статье рассматривается жизнестойкость как важный личностный ресурс, обеспечивающий успешную адаптацию и профессиональную самореализацию студентов-хореографов в условиях динамичной социокультурной среды и высоких требований к специалистам в области искусства. Актуальность темы обусловлена недостаточной изученностью теоретических и практических аспектов целенаправленного формирования жизнестойкости в подготовке хореографов. Проведен теоретический анализ психологических и педагогических подходов к пониманию жизнестойкости, выделены основные компоненты этой концепции (вовлеченность, контроль, принятие риска). Представлен обзор современных исследований, демонстрирующих роль жизнестойкости в обеспечении психологического благополучия и устойчивости к эмоциональному выгоранию у студентов. Особое внимание уделено специфике хореографического образования, характеризующегося высокой конкуренцией и физическими нагрузками. Обоснована необходимость дальнейших исследований и разработки специализированных программ для развития жизнестойкости у студентов-хореографов.

Ключевые слова: жизнестойкость, хореография, студенты, профессиональная самореализация, адаптация, стресс, педагогика, психологическое благополучие.

Современная социокультурная ситуация, характеризующаяся динамичными изменениями и высокими требованиями к профессиональной подготовке специалистов, особенно в области искусства, актуализирует необходимость формирования личностных ресурсов, обеспечивающих не только успешную адаптацию к учебному процессу, но и эффективную реализацию в будущей профессиональной деятельности. Для профессии хореографа, отличающейся высокой конкуренцией, интенсивными физическими нагрузками, необходимостью постоянного творческого поиска и высокой степенью публичности, особую значимость приобретает «жизнестойкость» – комплекс личностных ресурсов, выступающий предиктором профессиональной самореализации и успешного преодоления стрессовых ситуаций.

Несмотря на очевидную важность жизнестойкости и ее теоретическое обоснование в психолого-педагогической литературе, практические аспекты ее целенаправленного формирования в процессе подготовки хореографов остаются недостаточно изученными. Требуется детальное изучение механизмов развития этих ресурсов с учетом специфики хореографического образования, которое предъявляет уникальные требования к физической и эмоциональной устойчивости студентов. В частности, снижение показателей жизнестойкости из-за нарастающего дефицита времени и профессиональной неопределенности, физического истощения ввиду возвышенных требований к физической форме, риска профессиональных травм, высокого уровня конкуренции, перфекционизма, ограниченных возможностей для разнообразного развития, а также особенностями оценивания, где не всё зависит от личных усилий (отношения с педагогами, субъективные критерии), что значительно повышает риск эмоционального выгорания [10].

Понятие жизнестойкости, активно разрабатываемое в психологии, представляет собой многогранный феномен, определяющий способность личности успешно справляться со стрессовыми ситуациями и адаптироваться к изменяющимся условиям. С точки зрения

психологического подхода, предложенного S. Maddi, жизнестойкость рассматривается как система убеждений о себе и мире, включающая три основных компонента: вовлеченность, контроль и принятие риска [13]. Вовлеченность характеризуется убежденностью в том, что участие в деятельности имеет смысл и интерес, что позволяет человеку ощущать себя частью происходящего и находить в нем удовлетворение. Контроль отражает уверенность в своей способности влиять на события и результаты деятельности, что дает ощущение управляемости ситуацией. Принятие риска подразумевает готовность к переменам и неопределенности, восприятие новых вызовов как возможностей для развития.

В педагогическом контексте жизнестойкость рассматривается как личностный ресурсный потенциал, необходимый для успешной адаптации к учебному процессу и будущей профессиональной деятельности. Педагогические исследования акцентируют внимание на формировании позитивной самооценки, развитии навыков саморегуляции и создании поддерживающей среды как механизмах развития компонентов жизнестойкости. Однако, конкретные методики, учитывающие уникальные вызовы профессии хореографа, разработаны недостаточно. Современные исследования позволяют уточнить педагогический потенциал концепции жизнестойкости, представляя ее как активный инструмент взаимодействия личности с окружающей средой. Высокий уровень жизнестойкости коррелирует с просоциальными стратегиями, а низкий – с пессимизмом. В высшем образовании жизнестойкость – фундамент адаптации, важнейший ресурс студентов в новой среде, непосредственно связанный с социально-психологической устойчивостью. Механизмом сохранения творческого потенциала является умение преобразовывать стресс в возможности. Снижение жизнестойкости у студентов-хореографов обусловлено физическим истощением и высокой конкуренцией, что повышает риск выгорания. Взаимосвязь жизнестойкости с механизмами совладания и эмоциональным интеллектом играет особую роль; жизнестойкость и копинг-стратегии оптимизируют адаптацию, снижая риск депрессивных состояний и выгорания. Развитый эмоциональный интеллект обеспечивает гибкость в реагировании на трудности и демонстрацию жизнестойких моделей поведения. Жизнестойкость также взаимосвязана с осмысленностью жизни и упорством, являясь показателем готовности студента осмысленно воспринимать мир и адаптироваться к рискам. Динамика снижения жизнестойкости к старшим курсам указывает на необходимость психокоррекционной поддержки. Механизмы мотивационной сферы личности, такие как самоуважение, являются предикторами мотивации достижения успеха и тесно связаны с жизнестойкостью. Ранняя сценическая практика и профессиональная реализация могут выступать катализаторами развития устойчивости. Экстраверсия, эмоциональная стабильность и добросовестность являются значимыми предикторами жизнестойкости, при этом взаимосвязь вовлеченности с доброжелательностью и открытостью особенно актуальна для хореографического образования. Жизнестойкость, как ключевой фактор стрессоустойчивости, обладает высокой прогностической значимостью в отношении удовлетворенности жизнью, снижения тревожности и депрессии. Современные исследования подчеркивают, что социальные связи и культурная среда играют важную роль в формировании устойчивости к стрессу, а также предлагают новые подходы к оценке и развитию жизнестойкости. Учитывая это, настоящая работа направлена на систематизацию существующих теоретических подходов и практических наработок в области формирования жизнестойкости, чтобы определить перспективные направления для дальнейших исследований и разработки специализированных программ и методик, адаптированных к социокультурным особенностям и потребностям студентов-хореографов.

Таким образом, многочисленные исследования подчеркивают важность жизнестойкости для адаптации, преодоления стресса и успешной профессиональной реализации, особенно в сложных и конкурентных областях, таких как хореография. В частности, исследования О. В. Лобза показывают, что высокий уровень жизнестойкости напрямую коррелирует с просоциальными стратегиями поведения и активностью, в то время как низкий – ведет к

пессимизму и высокой восприимчивости к трудным жизненным обстоятельствам [4]. В контексте высшего образования жизнестойкость выступает фундаментом адаптации.

Я. Абубакар, Г.Г. Горелова, Г.В. Мануйлов определяют жизнестойкость как важнейший ресурс студентов в новой среде, указывая на прямую связь между компонентами этой концепцией и типом социально-психологической устойчивости личности [1].

Развивая эту мысль, Н. А. Новикова подчеркивает, что в условиях современных психоэмоциональных напряжений умение преобразовывать стресс в возможности для развития становится ключевым для сохранения творческого потенциала [6]. Схожие результаты получены в работах, посвященных сравнительному анализу субъектов образовательного процесса: установлено, что уровень жизнестойкости динамичен и зависит от спектра стрессоров. В частности, снижение показателей жизнестойкости по из-за нарастающего дефицита времени и профессиональной неопределённости [5], дополняется у студентов-хореографов физическим истощением и высоким уровнем конкуренции, что значительно повышает риск эмоционального выгорания.

Особое значение для будущих хореографов имеет взаимосвязь жизнестойкости с механизмами совладания. Как отмечает Е. С. Ермакова, жизнестойкость и копинг-стратегии входят в структуру целостных личностных характеристик, ответственных за оптимальную адаптацию; чем выше представленность этих конструктов, тем эффективнее студент противостоит депрессивным состояниям и профессиональному выгоранию [3]. При этом важным медиатором этого процесса выступает эмоциональный интеллект. Согласно выводам М.А. Одинцовой, О.В. Бариновой, Е.В. Гуровой, лица с развитым эмоциональным интеллектом проявляют большую гибкость в реагировании на трудности и склонны к укреплению своего авторитета за счет демонстрации жизнестойких моделей поведения, что критически важно для лидера-хореографа [7].

В исследованиях А.Р. Дашевского, Е.А. Шмелевой и П.А. Кислякова подтверждается значимая взаимосвязь жизнестойкости с осмысленностью жизни и упорством. Авторы отмечают, что жизнестойкость в образовательной среде вуза является показателем готовности студента осмысленно воспринимать мир и адаптироваться к рискам ради достижения целей. Примечательно, что, как и в случае с общим студенчеством, у курсантов специализированных вузов наблюдается динамика снижения жизнестойкости к старшим курсам, что указывает на наличие специфических «кризисов социализации», требующих психокоррекционной поддержки [2].

С точки зрения эффективности деятельности, жизнестойкость неразрывно связана с мотивационной сферой личности. Л.В. Шукшина и Е.В. Кожухарь определяют жизнестойкость и самоуважение как предикторы мотивации достижения успеха. Исследователи подчеркивают, что студенты, уже включенные в профессиональную деятельность (начавшие работать по специальности), демонстрируют более высокие показатели жизнестойкости и вовлеченности [9]. Для будущих хореографов это означает, что ранняя сценическая практика и профессиональная реализация могут служить катализаторами развития их личностной устойчивости.

Более глубокий психологический профиль жизнестойкой личности раскрывается через современные универсальные модели черт. М. И. Постникова, используя модель «Большой пятерки», установила, что значимыми предикторами жизнестойкости являются экстраверсия, эмоциональная стабильность и добросовестность [8]. Взаимосвязь компонента «вовлеченность» с фактором «согласия» (доброжелательности) и открытости новому опыту особо актуальна для хореографического образования, где успех зависит от способности к ансамблевому взаимодействию и готовности к творческим экспериментам.

P. T. Bartone, K. McDonald, B. J. Hansma, J. Stermac-Stein, E. R. Escobar, S. J. Stein, R. Ryznar, работая над совершенствованием диагностического инструментария (Hardiness Resilience Gauge), подтвердили иерархическую структуру жизнестойкости, доказав её высокую прогностическую значимость в отношении удовлетворенности жизнью, снижения

тревожности и депрессии [11]. Исследователи подчеркивают универсальность данного ресурса вне зависимости от пола и возраста, определяя его как ключевой фактор стрессоустойчивости личности».

Труд С.М. Kowalski, J.A. Schermer, подтверждает связь жизнестойкости с психологическим благополучием, отмечая ее отрицательную корреляцию с тревожностью, руминацией и беспокойством. Однако, с поправкой на нейротизм, эта связь ослабевает, что указывает на то, что жизнестойкость, возможно, лучше рассматривать как стиль личности, тесно связанный с общим психологическим здоровьем [12].

Обзор литературы, проведенный Р. Mund и М. Mishra, демонстрирует, что исследования жизнестойкости неуклонно растут, особенно с 2018 года, охватывая различные контексты, включая военное дело, рабочее место и здравоохранение. Современные подходы подчеркивают важность не только классических компонентов (вовлеченность, контроль, вызов), но и социальных связей и культурной среды в формировании устойчивости к стрессу [14]. Авторы, используя библиометрический анализ более 690 публикаций за период с 2002 по 2023 год, выявили ключевые темы в исследованиях жизнестойкости и предложили направления для будущих исследований, подчеркнув роль как основополагающих работ S. Kobasa, С. Мадди и Р.Т. Bartone, так и новых подходов к оценке и развитию этого личностного ресурса.

Анализ представленной литературы позволяет выделить несколько ключевых моментов, имеющих прямое отношение к специфике формирования жизнестойкости у студентов хореографических специальностей:

- изучение влияния физического и эмоционального истощения на снижение жизнестойкости и разработка методов профилактики выгорания;
- разработка программ развития эмоционального интеллекта и эффективных копинг-стратегий, адаптированных к особенностям профессии хореографа (с акцентом на формирование гибкости в реагировании на трудности и развитие конструктивных моделей поведения);
- создание комплекса педагогических условий, способствующих развитию самоуважения, осмысленности жизни и вовлеченности в учебный процесс (с учетом социокультурного контекста и важности социальных связей);
- поиск возможностей для ранней профессиональной реализации студентов, как средства повышения жизнестойкости и мотивации к успеху (с обеспечением психологической поддержки и наставничества);
- определение оптимальных способов и средств развития личностных черт, необходимых для успешной адаптации и самореализации в хореографической сфере (с учетом потенциальной роли нейротизма и общих показателей психологического здоровья).

Таким образом, проведенный анализ подтверждает, что жизнестойкость является сложным ресурсом, тесно связанным с психологическим благополучием, эмоциональным интеллектом, стратегиями совладания и мотивацией достижения успеха, особенно важным для студентов-хореографов. Выявлена значимость компонентов жизнестойкости для адаптации к специфическим требованиям хореографического образования, характеризующегося высокими физическими нагрузками, конкуренцией, необходимостью постоянного творческого поиска и субъективностью оценивания. Подчеркнута недостаточная разработанность практических методик и программ, направленных на целенаправленное формирование жизнестойкости у будущих хореографов, учитывающих уникальные вызовы профессии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Абубакар Я., Горелова Г. Г., Мануйлов Г. В. Жизнестойкость как один из ресурсов адаптации иностранных студентов //Психология. Психофизиология. – 2023. – Т. 16. – №. 1. – С. 18-28.
2. Дашевский А. Р., Шмелева Е. А., Кисляков П. А. Жизнестойкость в психологической безопасности курсантов противопожарной службы в образовательной среде вуза //Человек: преступление и наказание. – 2022. – Т. 30. – №. 2. – С. 255-265.
3. Ермакова Е. С. Справляющее поведение, жизнестойкость, стрессоустойчивость и депрессия студентов вуза //Вестник Ленинградского государственного университета им. АС Пушкина. – 2021. – №. 2. – С. 142-159.
4. Лобза О. В. Жизнестойкость как компонент психологической безопасности личности //Вестник Прикамского социального института. – 2019. – №. 2 (83). – С. 75-79.
5. Львова С. В. Жизнестойкость и стрессоустойчивость у старшеклассников и студентов в учебной деятельности //ЦИТИСЭ. – 2021. – №. 1. – С. 65-75.
6. Новикова Н. А. Стресс и жизнестойкость //Психологические проблемы смысла жизни и акме. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 95-102.
7. Одинцова М. А., Барина О. В., Гурова Е. В. Копинг-стратегии преодоления и жизнестойкость людей с разным уровнем эмоционального интеллекта //Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е. Педагогические науки. – 2017. – №. 7. – С. 75-80.
8. Постникова М. И. и др. Жизнестойкость личности и факторы «Большой пятерки» //Национальный психологический журнал. – 2024. – №. 2 (54). – С. 121-130.
9. Шукшина Л. В., Кожухарь Е. В. Жизнестойкость и самоуважение как предикторы мотивации достижения успеха у студентов //ЦИТИСЭ. – 2021. – №. 1. – С. 462-477.
10. Яцковская И. Ф. Эмоциональное выгорание студентов: выявление критического периода и профилактические меры. – Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма Конференция: Доминанты психолого-педагогического мастерства в сфере физической культуры и спорта Казань, 18 октября 2024 года Организаторы: Министерство спорта РФ Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма Поволжский научный центр физической культуры и спорта Российской академии наук.
11. Bartone, P. T., McDonald, K., Hansma, B. J., Stermac-Stein, J., Escobar, E. R., Stein, S. J., & Ryznar, R. (2022). Development and validation of an improved hardiness measure. *European Journal of Psychological Assessment*. <https://econtent.hogrefe.com/doi/full/10.1027/1015-5759/a000709>
12. Kowalski C. M., Schermer J. A. Hardiness, perseverative cognition, anxiety, and health-related outcomes: A case for and against psychological hardiness //Psychological reports. – 2019. – Т. 122. – №. 6. – С. 2096-2118.
13. Maddi S.R., Harvey R.H., Khoshaba D.M., Lu J.L., Persico M., Brow M. The Personality Construct of Hardiness, III: Relationships with Repression, Innovativeness, Authoritarianism and Performance // Journal of Personality. 2006. Vol. 74, iss. 2. P. 575-597. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2006.00385.x>
14. Mund P., Mishra M. Hardiness: A review and research agenda //Personality and Individual Differences. – 2025. – Т. 233. – С. 112882.